

EKSPERTIZA O'TKAZISHNING ZARURIYATI VA DALIL SIFATIDAGI AHAMIYATI

Olimov Bekmirza Tuxtapulatovich

O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar vazirligi

Akademiyasi mustaqil izlanuvchisi

Tel-99-925-25-11

ORCID: 0009-0009-3601-0247

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14209455>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil

Ma'qullandi: 10-noyabr 2024 yil

Nashr qilindi: 14-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

*Dalil, isbot, ayblov dalil
tushunchasi, oqlov dalil
tushunchasi, haqiqat, jazo
muqarrarligi, oqibat, ekspert
xulosasi.*

ABSTRACT

Mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirish, yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi dasturiga yettita ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida kiritilganligi, so'nggi yillarda mamlakatimizda inson huquq va erkinliklarini lozim darajada himoya qilinishini ta'minlashga jiddiy e'tibor qaratilayotganligining yorqin dalilidir. Jazo muqarrarligi, aybi bo'lmagan shaxsning javobgarlikka tortilmasligi, jinoyatlar sodir etilishining oldini olish va inson huquqlarini jinoiy tajovuzlardan himoya qilish lozim daraja ta'minlangan davlatda adolat va qonun ustuvorligi ta'minlanadi.

Quyida, yuqoridagi vazifalarni amalga oshirishda Jinoyat ishlarini yuritishning zaruriy qismi bo'lgan ekspertiza institutining zaruriyati haqida so'z yuritiladi.

Yuz bergan oqibatga shaxsning harakat yoki harakatsizligi sabab bo'lmaganini isbotlanishi natijasida aybi bo'lmagan shaxsning javobgarlikka tortilmasligini, oqibatga shaxsning harakat yoki harakatsizligi sabab bo'lganligi isbotlangan hollarda esa jazo muqarrarligini ta'minlash mumkin bo'ladi.

Bunda jazo muqarrarligini va aybi bo'lmagan shaxsni javobgarlikka tortilmasligini ta'minlashga ish bo'yicha "haqiqat"ni to'liq aniqlash orqali erishilsa, shaxsga jismoniy zarar yetkazilganligi bilan bog'liq ishlarda ana shu haqiqatni aniqlashda ekspert xulosasiga tayaniladi.

Jinoyat-protsessual kodeksining 81-moddasida "ijtimoiy xavfli qilmishning yuz bergan-bermaganini, shu qilmishni sodir etgan shaxsning aybli-aybsizligini va ishni to'g'ri hal qilish uchun ahamiyatga molik boshqa holatlarni surishtiruvchining, tergovchining va sudning qonunda belgilangan tartibda aniqlashiga asos bo'ladigan har qanday haqiqiy ma'lumotlar jinoyat ishi bo'yicha dalil hisoblanib, ushbu ma'lumotlar guvohning, jabrlanuvchining, gumon qilinuvchining, ayblanuvchining, sudlanuvchining ko'rsatuvlari, ekspertning xulosasi, ashyoviy dalillar, ovozli yozuvlar, videoyozuvlar, kinotasvir va fotosuratlardan iborat materiallar, tergov va sud harakatlarining bayonnomalari va boshqa hujjatlar bilan aniqlanadi"-deb belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2018-yil 24-avgustdagi "Dalillar maqbulligiga oid jinoyat-protsessual qonuni normalarini qo'llashning

ayrim masalalari to'g'risida"gi Qarorining 3-bandida dastlabki tergovdagi sudda dalillar majmui bilan o'z tasdig'ini topmagan ko'rsatuvlardan olingan dalillar maqbul emas deb topilishi haqida tushuntirish berilgan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida "Aybdorlikka oid barcha shubhalar, agar ularni bartaraf etish imkoniyatlari tugagan bo'lsa, gumon qilinuvchining, ayblanuvchining, sudlanuvchining yoki mahkumning foydasiga hal qilinishi kerak"ligi ko'rsatilgan. Asosiy Qonunning ushbu talabi JPK 23-moddasining 3-qismida ham belgilab qo'yilgan, JPK 464-moddasi 1-qismining 1-bandi talabiga ko'ra esa basharti jinoyat hodisa yuz bermagan bo'lsa, oqlov hukmi chiqarilishi ko'rsatilgan.

Bundan ko'rinadiki asosli va yetarli dalillar mavjud bo'lgandagina ish bo'yicha adolatli qaror (hukm) chiqarilishi ta'minlanadi. Dalil shaxsni yuz bergan oqibatga daxldor emasligini yoki yuz bergan oqibatda aybdor ekanligini isbotlashga asos bo'ladi.

"Dalillarni yig'ish (topish,izlash)"-atrof muhitdan daliliy ma'lumotlar topish va daliliy ahamiyatga ega faktik ma'lumotlarni tanlab olish, "dalillarni olish"-dalillardan foydalanish, ularni jinoyat ishiga kiritish, shuningdek.ularidan foydalanish imkonini beruvchi operatsiyalar (amallar), "dalillarni baholash"-esa dalillarning tekshirilayotgan jinoyat hodisasiga tegishlilikini aniqlash, ular orasida o'zaro bog'liqlikning mavjudligi va tabiati, haqiqatni bilish uchun dalillardan foydalanish, yo'llarini topish bo'yicha mantiqiy jarayon hisoblanadi.[1]

Dalillarning xususiyatlari shunday zarur belgilarki,ularsiz dalil sifatida foydalanish mumkin emas va bu xususiyatlar aloqadorlik, maqbullilik, ishonchlilik, ahamiyatlilik va yetarlilik hisoblanadi[2].

Jinoyat-protsessual kodeksida ekspert xulosasining dalil sifatida rasmiylashtirishning huquqiy tartibga solinishini tarixiga nazar tashlasak, sobiq ittifoq tarkibiga kirgan O'zbekistonning 1926-yilda qabul qilingan birinchi Jinoyat-protsessual kodeksining "Dalillar haqida" va "Bayonnomalar haqida" deb nomlangan bobiga ekspert xulosalaridan va boshqa dalillardan sudda dalil sifatida foydalanilishi kiritilgan bo'lsa, 1929-yildagi kodeksdan farqli o'laroq dalillarni to'plash va rasmiylashtirish bilan bog'liq masalalarga ko'proq e'tibor qaratilgan 1959-yildagi Jinoyat-protsessual kodeksida esa ekspert xulosalari, isbot qilinishi lozim bo'lgan holatlar, dalillar, ularni to'plash, baholash, ashyoviy dalillar ularni saqlash tartibi, muddatlari va boshqa holatlar qayd etilgan. [3]

Inson o'limi bilan bog'liq shu jumladan inson o'limiga sabab bo'lmagan insonga jismoniy zarar yetkazilganligi bilan bog'liq ishlarda, ekspert xulosasi asosida:

- shaxsni harakat yoki harakatsizligi inson o'limiga yoki uni sog'ligini buzilishiga sabab bo'lmaganligi yoxud shaxsni mazkur oqibatga daxldor emasligi isbotlanib aybi bo'lmagan shaxsning javobgarlikka tortilmasligi;
- sodir etilgan jinoyatlar va jinoyat sodir etganing shaxsi fosh etilib, jinoyat sodir etgan shaxs ishga ayblanuvchi tariqasida jalb etish;
- jinoyat sodir etgan shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksi (bundan keyingi o'rinlarda JK-deb yuritiladi) ni maxsus qismini tegishli moddasi bilan ayblash va ayblov xulosasi tuzish;
- JKni maxsus qismini insonga jismoniy zarar yetkazilganligi bilan bog'liq jinoyatlar uchun jinoiy javobgarlik belgilangan tegishli moddasi bilan qonuniy, asosli, adolatli hukm chiqarilishi ta'minlanadi.Demak insonga jismoniy zarar yetkazilganligi bilan bog'liq hollarda ekspert xulosasi ham "ayblov" ham "oqlov" dalil bo'ladi.Ayblov yoki oqlov dalil deganda esa - "muayyan shaxsning jinoyat sodir etganligidan dalolat beruvchi yoki uni aybini og'irlashtiruvchi holatlarni aniqlaydigan faktik ma'lumotlar ayblov dalillar, muayyan

shaxsning jinoyat sodir etganligini inkor etuvchi yoki uni aybini yengillashtiruvchi holatlarni aniqlaydigan faktik ma'lumotlar oqlov dalillar"[4]-hisoblanib, bunda ekspertiza o'tkazilishi natijasida oqibat (inson o'limi sababi, sog'liqning buzilish darajasi) aniqlanib, natijada bu oqibatga shaxsning harakat yoki harakatsizligi sabab bo'lgan-bo'lmaganligi isbotlanadi.

Insonga jismoniy zarar yetkazilganiga oid ekspertiza tayinlash va o'tkazishning huquqiy zaruriyatini muhim jixatlaridan biri shundaki, bunda JPKning 82-moddasi talabiga ko'ra shaxsni ayblash va unga nisbatan ayblov hukmi chiqarish uchun isbotlanishi lozim bo'lgan 5ta belgilarning 3tasini xususan, 1) jinoyat tufayli yetkazilgan ziyonning xususiyati va miqdori, 2) sodir etilgan jinoyatning vaqti, joyi, usuli, qilmish va ro'y bergan ijtimoiy xavfli oqibatlar o'rtasidagi sababiy bog'lanish, 3) jinoyatning ushbu shaxs tomonidan sodir etilganini isbotlashda ekspert xulosasiga tayanilishidir.

Yana shuni ta'kidlash joizki, yetkazilgan tan jaroxatining darajasi va sababi aniqlanmasa shaxsga nisbatan insonga jismoniy zarar yetkazilganligi bilan bog'liq ishlar yuzasidan qaror (hukm) chiqarib bo'lmaydi, chunki insonga yetkazilgan tan jaroxatining darajasini, inson o'limiga yoki boshqa oqibatlarga aynan shu yetkazilgan jismoniy zarar sabab bo'lgan-bo'lmaganini, jinoyat sodir etganning shaxsini, uni voqea joyida bo'lganini aniqlashda ekspert xulosasi muhim dalil bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi JKni 16-moddasini 2-qismi talabiga ko'ra jinoyat javobgarlikning yagona asosi qilmishda jinoyat tarkibining barcha alomatlari mavjud bo'lishida va agar qilmishda jinoyat tarkibining loaqal bitta elementi bo'lmasa, bunday qilmish jinoyat hisoblanmasligi belgilanib, insonga jismoniy zarar yetkazilganligi bilan bog'liq ishlarda ushbu modda talabiga ko'ra jinoyat tarkibining mavjud yoki mavjud emasligini ekspert xulosasisiz isbotlab bo'lmaydi desak xato bo'lmaydi..

Sudga oid tibbiy ekspertiza o'tkazish zaruriyati shaxs hayoti va sog'lig'iga.. qarshi jinoyat ishlarida vujudga keladi va odil sudlovning maqsadi va vazifalari uchun xizmat qiladi.[5] Amaldagi JPKning 173-moddasida esa o'limning sababini, yetkazilgan tan jarohatlarining xususiyati va og'irlik darajasini aniqlash yuzasidan ekspertiza o'tkazish shartligi belgilangan.

Yuqoridagi tahlillardan ko'rinadiki, insonga jismoniy zarar yetkazilganligiga oid jinoyatlar yuzasidan ekspert xulosasisiz ayblov hukmi chiqarib bo'lmaydi. Bundan bejizga Yustinian kodeksida ularning sud jarayonidagi ishtirokining ahamiyati haqida "hakimlar guvoh emaslar, ular guvohlardan ham, hatto qozilardan ham yuqoriroqdir"- deb ta'rif berilmaganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi [6].

Statistik ma'lumotlarga ko'ra 2022-yilda 1010 nafar, 2023-yilda 1244 nafar, 2024-yilning 1-yarmida esa 465 nafar shaxslarga nisbatan oqlov hukmi chiqarilgan[7]. Bunga "mazkur shaxslarni ayblashga asos qilib olingan dalillarning nomaqbul ekanligi yoki (va) shaxsni ayblash uchun dalillar yetarli bo'lmasada ayblov xulosasi tuzilganligi ham sabab bo'lgan"- degan fikrimizga e'tiroz bo'lmasa kerak.

Mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoev tomonidan "dalillar ishonchli, qonuniy yo'l bilan olingan va ishga aloqador bo'lishini, sud'yalar tili bilan aytganda dalillar maqbulligi tamoyilini amalda ta'minlash.. buning uchun.. tegishli huquqiy mexanizmlarni yaratish va amaldagi qonun hujjatlarini takomillashtirish kerak"[8]ligi ta'kidlanganini anglagan holda quyidagi takliflar kiritiladi:

-alohida tergov boshqarmasi tashkil etilsa, jinoyat ishlarini ish hajmiga qarab to'g'ri taqsimlash, tergovchilarni faqat tergov harakatlarini olib borish vazifasini bajarishlariga to'liqroq imkoniyat yaratish, ularni mustaqil ish yuritishlarini va yuqori malakali tergovchilar

tomonidan ish tajribasi kam bo'lgan tergovchilarga huquqiy fikr berish imkoniyatlarini oshirish, dastlabki tergov samaradorligi va sifatini yanada oshirilishiga erishish mumkin bo'ladi;

-ekspert xulosasi tergovga qadar tekshiruvni olib borayotgan vakolatli shaxsga kelib tushganda, mazkur ekspert xulosasi asosida shaxsni ayblanuvchi yoki jabrlanuvchi tariqasida ishga jalb etish haqida qaror chiqarilishidan oldin, mazkur shaxslarni ekspert xulosasi bilan tanishtirish bilan bir qatorda, bu shaxslarga ekspertiza tayinlanishi va o'tkazilishiga oid iltimosnoma kiritish va shikoyat qilish huquqini tushuntirilganligi haqida bayonnoma tuzish shartligini amaliyotga joriy etish orqali ishni sudga qadar yuritish bosqichida asosli qarorlar qabul qilinishini yanada ta'minlash mumkin bo'ladi.

REFERENCES:

1. Sud ekspertizasi va kriminalistika atamaları lug'ati [Matn]:lug'at/Malliflar jamosi-T.:TDYuU nashriyoti,2024y.24-25 betlar.
2. M.X.Kadirova.Jinoyat protsessida dalillar va isbotlash [Matn] o'quv qo'llanma /-T.:TDYuU nashriyoti,2024y.12bet.
3. M.Muminov.Huquq va burch 2022y. 8-son.28-29 betlar.
4. [https:// drive.Google.com/ file/d/1th6t1Y5](https://drive.google.com/file/d/1th6t1Y5). B.A.Rajabov-III -bo'lim (6-mavzu)-106 bet. Jinoyat-protsessual huquq:Darslik //D.M.Mirazov, B.N.Rashidov, Sh.A.Qulmatov va boshq. -T.. O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi,2019.-333b.
5. Indiaminov S.I.Sud tibbiyoti:(o'quv qo'llanma) Toshkent:2012y. 13-bet.
6. G'iyosov Z.A. Botaev J.I. Saidov Ch.Sh Sud tibbiyoti va Psixiatriyasi Darslik-T O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi 2006y 76- bet
7. stat.sud.uz.Sud statistikasi-turli sud yo'nalishlari bo'yicha Respublika sudlari tomonidan ko'rilgan ishlar yuzasidan statistik ma'lumotlar.
8. Sh.M.Mirziyoev.Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib yangi bosqichga ko'taramiz.-Toshkent: "O'zbekistonN^o NMIU, 2018y.430-431betlar.